

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi

Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович

PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena

DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович

Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Абборович

тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталю Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

SABIROV Djurabay Marifbayevich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

ESHONOV Olim Shoimkulovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

Bukhara Medical Institute

BATIROV Ulugbek Beshimovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

KHAYDAROVA Siranush Eduardovna

PhD, Associate Professor

Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers

MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS

For citation: Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E. Monitoring of hematological indices in predicting outcomes in cerebrovascular critical conditions // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.192-198

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181870>

ANNOTATION

Aim. Determination of the prognostic assessment of the index of the number of neutrophils to lymphocytes in the blood in patients with cerebral strokes.

Material and methods. The materials of discussion and analysis were the results of examination and complex treatment of 28 patients with acute cerebral insufficiency (complication of ischemic and hemorrhagic stroke) aged from 32 to 65 years (the average age was 56.3 ± 3 years). The research program, in addition to general clinical studies, included special research methods that allow an adequate assessment of the immune status (leukoformula, ISNL), which further made it possible to predict the outcome and effectiveness of the therapy. Comparison of clinical and laboratory parameters was carried out in three stages: the first stage - upon admission, the second stage: – the 3rd day, the third stage - the 7th day of intensive care.

Results. The presented data show that in both forms of stroke there is a unidirectional trend of changes, such as the predictive indicator of ISNL in peripheral blood. At the same time, the most pronounced changes with a more progressive deterioration in the neurological status occur in hemorrhagic strokes. Laboratory parameters of patients who were in a coma for a long time showed a progressive increase in the number of segmented neutrophils, and the number of lymphocytes was below 10, respectively, an increase in the ISNL index was above 3.5.

Conclusion. It was found that a high rate of ISNL is a reliable indicator of the clinical deterioration of patients and a predictor of an unfavorable outcome of critical conditions caused by acute cerebral insufficiency.

Key words: ischemic and hemorrhagic stroke, leukoformula, immune system.

САБИРОВ Джурабай Марифбаевич

доктор медицинских наук, профессор

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ЭШОНОВ Олим Шоимкулович

кандидат медицинских наук, доцент

Бухарского медицинского института

БАТИРОВ Улугбек Бешимович

кандидат медицинских наук, доцент

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ХАЙДАРОВА Сирануш Эдуардовна

PhD, доцент

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

МОНИТОРИНГ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

АННОТАЦИЯ

Цель. Определить прогностическую значимость индекса соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в крови у больных с церебральными инсультами.

Материал и метод. Изучены результаты обследования и комплексного лечения 28 пациентов с острой церебральной недостаточностью (осложнение ишемического и геморрагического инсульта) в возрасте от 32 до 65 лет (средний возраст составлял $56,3 \pm 3$ лет). Проводили общеклинические исследование и изучение иммунного статуса: лейкоформула и индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ), что в дальнейшем позволило спрогнозировать исход и эффективность проводимой терапии. Сопоставление клинических и лабораторных показателей была проведена в трех этапах: первый этап - при поступлении, второй этап: –3-е сутки, третий этап – 7 сутки проводимой интенсивной терапии.

Результаты. В обеих формах инсульта имеются однонаправленная тенденция изменений в показатели ИСНЛ в периферической крови. При этом, наиболее выраженные изменения с более прогрессирующим ухудшением неврологического статуса происходит при геморрагических инсультах. Лабораторные показатели больных, находившихся продолжительно в коматозном состоянии показывали о прогрессирующем увеличении числа сегментоядерных нейтрофилов, а количество лимфоцитов было ниже 10, соответственно отмечено увеличение показателя ИСНЛ выше 3,5.

Заключение. Высокий показатель ИСНЛ является достоверным показателем клинического ухудшения состояния пациентов и предиктором неблагоприятного исхода критических состояний связанных острой мозговой недостаточностью.

Ключевые слова: ишемический и геморрагический инсульт, лейкоформула иммунная система.

Введение

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности. Опубликованные в 2015 г. данные международного проекта по изучению глобального бремени заболеваний (Global Burden Diseases — GBD) показали, что ежегодно регистрируется 10,3 млн случаев инсульта, из которых 6,5 млн заканчиваются смертью [1]. Результаты международных мультицентровых исследований, показывают, что соотношение ишемических и геморрагических ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) составляет в среднем 5,0–5,5/1, т.е. 80–85% и 15–20 %. Заболеваемость повторным инсультом составляет 0,79 на 1000 населения [2]. Несмотря на существенный эффект в снижении заболеваемости, смертности и инвалидизации вследствие инсульта принадлежит первичной профилактике, решающее значения имеет своевременная

диагностика и интенсивная терапия. При этом оценка эффективности проводимой терапии и прогнозирования исходов является неотъемлемой частью комплекса лечебных мероприятий [2].

Анализ литературы показал, что в настоящее время, наряду с современными методами нейровизуализации, такими как как бесконтрастная КТ и МРТ, немаловажное значение имеют и лабораторные показатели, в частности гематологические параметры воспаления (ГПВ) [3]. Сейчас происходит постепенная трансформация понимания в интерпретации гематологических параметров воспаления (активированных нейтрофилов и лимфоцитов) в условиях реальной клинической практики. Тщательный анализ параметров воспаления позволяет судить о течение заболевания, о возникновении и выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [4, 5, 6]. С целью объективизации оценки этих результатов в настоящее время предложен ряд индексов, позволяющих судить о течении патологического процесса в организме, в том числе – о выраженности воспалительных проявлений и эффективности проводимой терапии [7,8]. По мнению ряда авторов, одним из таких показателей является индекс соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ) крови [9,10].

Известно, что у пациентов нейрореанимационного профиля системный иммунный ответ имеет особенности и характеризуется лейкоцитозом в сочетании с относительной лимфопенией, дефицитом Т-клеточного звена иммунной системы [3,11,12] и активацией гуморального иммунного ответа с увеличением содержания в крови В-лимфоцитов (СВ19+, СВ20+), А, М, в и ЦИК [11,13,14]. Более того, уменьшение числа лимфоцитов приводит к снижению резистентности организма к патогенным микроорганизмам и является важным проявлением иммунодефицита у пациентов в критических состояниях [15]. Иммунологический мониторинг позволит разграничить быстро меняющиеся фазы прогрессирующего воспаления и тяжелой иммуносупрессии, что поможет улучшить результаты дифференцированной коррекции [14,16, 17]. Данный факт позволяет говорить о том, что характер изменений и отдельные показатели иммунного статуса могут применяться в оценке прогноза течения и функционального исхода при многих заболеваниях, в том числе и при острых нарушениях мозгового кровообращения (ОНМК).

Таким образом, можно утверждать, что аутоиммунное воспаление при острых повреждениях головного мозга, является одним из ключевых факторов, определяющих дальнейшее развитие и влияющих на исход заболевания. Поэтому поиск лабораторных биомаркеров, с помощью которых возможно прогнозирование исхода заболевания у больных с цереброваскулярными катастрофами остается актуальной клинической задачей. В данной статье авторы уделили особое внимание иммунному статусу

Цель. Определить прогностическую значимость индекса соотношения нейтрофилов к лимфоцитам в крови у больных с церебральными инсультами.

Материал и методы

Исследование выполнено на основе анализа лечения 28 пациентов, находившихся в отделении «нейрохирургической реанимации» Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в течение 2021-2022 гг. с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), из них 18 по ишемическому и 10 по геморрагическому типу. Средний возраст больных составил 56,3±3 года.

В исследования были включены истории болезни пациентов, госпитализированных в первые 2 часа с момента развития заболевания. Всем пациентам были проведены диагностические исследования и программа лечения согласно соответствующему стандарту, учитывалось время развития заболевания, оценка невротатуса (уровень нарушения сознания), данные нейровизуализации (МСКТ).

Согласно дизайну исследования, для оценки неврологического статуса пациентов использовали шкалы Глазго (ШКГ) и Глазго-Питсбурга (ШКГП). С целью оценки состояния головного мозга всем пациентам было выполнено мультиспиральное компьютерно-томографическое исследование на томографе General Electric Revolution (США), которое

выявило кровоизлияния в паренхиму головного мозга, желудочковую систему и под оболочками, локализацию и размеры геморрагического или ишемического очага, дислокации срединных структур, и перифокальной ишемии. Оценивали наличие нейровизуализационных признаков отёка головного мозга. Неинвазивный мониторинг показателей гемодинамики и дыхания (артериальное давление, сатурация, число сердечных сокращений, температура тела и частота дыхания) осуществляли с помощью кардиомонитора Mindray (Китай).

Контроль лабораторных показателей включал общий анализ крови и динамические изменения лейкоформулы, которые повторяли при поступлении больных (до начала лечения) и на 3, 5, 7 сутки лечебного процесса и проверяли на анализаторе Mindray (Китай). Особое внимание уделялось изменению индекса отношения сегментарных нейтрофилов к лимфоцитам (ИСНЛ) в зависимости от изменения неврологического статуса и клинического состояния пациентов соответственно.

Исследуемые пациенты, сгруппированные по нозологическому признаку, были сопоставимы по всем показателям. По результатам обследований больных были проведены соответствующие лечебные мероприятия. Эти методы лечения включали противоотечное, антибактериальное, гемореологическое, церебропротекторное, антикоагулянтное, кровоостанавливающее, гипотензивное, вазопрессорное и симптоматическое лечение в зависимости от клинического состояния пациентов. В зависимости от уровня сознания и при сильном психомоторном возбуждении больных адаптировали к аппаратам искусственной вентиляции легких с помощью седативных и противосудорожных препаратов.

Результаты и обсуждение

Отмечено, что у 12 (67%) пациентов с диагнозом «ишемический инсульт» при первичном МСКТ-обследовании очаг ишемии начал формироваться в бассейне *a. cerebri media*, а в 4 (22%) больных в бассейне вертебробазиллярной артерии, однако у 2-х (11%) пациентов зона ишемии не была видна при первичном МСКТ, но отчетливо проявлялся гемисиндром. Несмотря на интенсивные лечебные мероприятия, состояние 3 больных с очагами ишемии, образовавшимися в полушариях головного мозга и одного пациента в стволе головного мозга, прогрессивно ухудшалось, что привело к летальному исходу. Анализ показателей периферической крови у этих пациентов показал, что при динамическом наблюдении у них количество нейтрофилов увеличивалось, количество лимфоцитов соответственно уменьшалось, а индекс ИСНЛ (%) возрастал от $3,8 \pm 0,44$ до $5,8 \pm 0,62$. Происходило ухудшение неврологического статуса, которое отражалось в прогрессирующем снижении суммарного балла по ШКГ, усугубление клинической картины и ухудшения общего состояния с последующим летальным исходом (рис. 2).

Анализ исходных и динамически повторных лейкоформул у больных с положительной динамикой показал, количество лимфоцитов (%) у них всегда были выше $20 \pm 0,51$, а балл по ИСНЛ не превышал $2,6 \pm 0,53$. При этом это соответствовало положительным изменениям неврологического статуса и клинического состояния. Сознание больных прояснялось, а суммарный балл по ШКГ динамично увеличивалась (рис. 1).

При анализе результатов нейровизуализационного обследования у 10 пациентов, включенных в исследование с диагнозом геморрагический инсульт, при первичном МСКТ очаг ишемии начал формироваться: в 5 (50%) случаях в медиальном бассейне *a. cerebri*, у 1 (10%) больного в переднем бассейне *a. cerebri*, у 2 (20%) больных внутри желудочков головного мозга и у 2 (20%) больных выявлены кровоизлияния в бассейне вертебробазиллярной артерии. Кровоизлияние в субарахноидальное пространство наблюдалось и у больных с кровоизлиянием в желудочки головного мозга. Объем образовавшихся инсультных гематом в больших полушариях оценивался от 12 см^3 до 85 см^3 . В связи с размерами гематомы более 30 см^3 , расположенной латерально, и отеком головного мозга у 2 больных, которые имели смещение более 6 мм в противоположную сторону средних структур головного мозга, но сознание не было глубоко нарушено (1 и 2 класс по шкале Hunt - Hess), было проведено оперативное вмешательство по поводу удаления инсульта гематомы. Из общего числа пациентов ИВЛ была проведена 8 (44%) пациентам, так как их уровень сознания по прибытии

был ниже $8,1 \pm 2,1$ балла по шкале Глазго, в основном данная группа пациентов была с диагнозом геморрагический инсульт и в динамике по ШКГП составила $22,3 \pm 3,1$ балла. На фоне проведенной интенсивной терапии прогрессивное ухудшение общего состояния, а также летальный исход отмечался у 1 пациента с кровоизлиянием в желудочек головного мозга, 1 оперированного больного с удалением латеральной гематомы и у 1 больного с кровоизлиянием в ствол головного мозга.

При динамическом анализе лейкоформулы в группе больных с диагнозом геморрагический инсульт выявлены характерные изменения лейкоформулы и индекса ИСНЛ при положительном сдвиге в неврологическом статусе и клиническом состоянии. Так, по мере улучшения сознания больных (нарастание суммарного балла по ШКГ (ШКГП), по мере выхода из комы и положительной динамики общего состояния, у этих больных показатели лимфоцитов (%) были выше $22,0 \pm 0,52$, а показатель ИСНЛ (%) в анализах крови был ниже $3,0 \pm 0,49$ (рис. 3).

Лабораторные показатели больных, находившихся длительное время в коматозном состоянии без положительной динамики общего состояния (прогрессирующее снижение суммарного балла по ШКГ (ШКГП) и умерших за время наблюдения, показывали о прогрессирующем увеличении числа сегментоядерных нейтрофилов, а количество лимфоцитов было ниже $10 \pm 0,68$, соответственно отмечено увеличение показателя ИСНЛ выше $3,5 \pm 0,48$ (рис. 4).

Представленные данные, показывают, что в обеих формах инсульта имеются однонаправленная тенденция изменений таких как преопределяющий показатель ИСНЛ в периферической крови. При этом, наиболее выраженные изменения с более прогрессирующим ухудшением неврологического статуса происходит при геморрагических инсультах. По-видимому, увеличения числа нейтрофилов при одновременном снижении количества лимфоцитов и их фракций, способствует супрессии иммунного ответа, что и сказывается на состоянии пациентов.

Заключение

Динамическое нарастание ИСНЛ периферической крови может служить предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с церебральными инсультами. Так, чем больше показатели ИСНЛ и ниже показатели баллов по ШКГ (ШКГП), тем выше вероятность неблагоприятного исхода. Полученные данные, позволят в клинической практике проводить динамическую оценку проводимой интенсивной терапии, который позволит улучшению исходов лечения данной группы пациентов.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 *Lancet*. 2015; 386(9995):743-800. doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4.
2. Муравьева В.Н., Карпова Е.Н. Современные представления о факторах риска и профилактики ОНМК (обзор литературы). *Международный журнал экспериментального образования*. 2014;(3-2):59-64. [Muraveva V.N., Karpova E.N. Sovremennye predstavleniya o faktorah riska i profilaktiki ONMK (obzor literaturi). *Mejdunarodniy jurnal eksperimentalnogo obrazovaniya*. 2014;(3-2):59-64. In Russian].
3. Кулюцина Е.Р. Лабораторные критерии прогнозирования течения и исхода черепно-мозговой травмы: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. — Саратов, 2004:23 [Kalyucina E.R. *Laboratornie kriterii prognozirovaniya techeniya i ishoda cherepno-mozgovoy travmi: avtoref. diss...kand. med. nauk*. 2004:23. In Russian].
4. Григорьев Е.В., Матвеева В.Г., Шукевич Д., Радивилко А.С., Великанова Е.А., Ханова М.Ю. Индуцированная иммуносупрессия в критических состояниях: диагностические возможности в клинической практике. *Бюллетень сибирской медицины*. 2019; 18 (1): 18–29

[Grigorev E.V., Matveev V.G., Shukevich D., Radivilko A.S., Velikanova E.A., Xanova M.Yu. Inducirovannaya immunosupressiya v kriticheskikh sostoyaniyah: diagnosticheskie vozmozhnosti v klinicheskoy praktike. Vyulleten sibirskoy medicini. 2019; 18 (1): 18–29. In Russian].

5. Кочетов А.Г., Лянг О.В., Жирова И.А., Ивойлов О.О., Политидис Р.Р., Новоженова Ю.В. Провоспалительные лабораторные предикторы пневмонии у больных с ишемическим инсультом: проспективное исследование. Терапевтический архив. 2022; 94 (4):491–496. DOI: 10.26442/00403660.2022.04.201460 [Kochetov A.G., Lyang O.V., Jirova I.A., Ivoylov O.O., Politidis R.R., Novojenova Yu.V. Provospalitelnie laboratornie prediktori pnevmonii u bolnih s ishemicheskim insultom: prospektivnoe issledovanie. Terapevticheskiy arhiv. 2022; 94 (4):491–496. DOI: 10.26442/00403660.2022.04.201460 In Russian].

6. Сперанский И.И., Самойленко Г.Е., Лобачева М.В. Общий анализ крови – все ли его возможности исчерпаны? Интегральные индексы интоксикации как критерии оценки тяжести течения эндогенной интоксикации, ее осложнений и эффективности проводимого лечения. Здоровье Украины. 2009; 6 (19): 51–57 [Speranskiy I.I., Samoilenko G.E., Lobaceva M.V. Obshiy analiz krovi – vse li ego vozmozhnosti ischerpani? Integralnie indeksi intoksikacii kak kriterii ocenki tyajesti techeniya endogennoy intoksikacii, oslojneniy i effektivnosti provodimogo lecheniya. Zdorov'e Ukraini. 2009; 6 (19): 51–57. In Russian].

7. Соколов Д.А., Каграманян М.А., Козлов И.А. Расчетные гематологические индексы как предикторы сердечно-сосудистых осложнений в некардиальной хирургии (пилотное исследование). Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2022; 19 (2):14-22. DOI: 10.21292/2078-5658-2022-19-2-14-22 [Sokolov D.A., Kagramanyan M.A., Kozlov I.A. Raschetnie gematologicheskie indeksi kak prediktori serdechno-sosudistih oslojneniy v nekardialnoy hirurgii (pilotnoe issledovanie). Vestnik anesteziologii i reanimatologii. 2022; 19 (2):14-22. DOI: 10.21292/2078-5658-2022-19-2-14-22. In Russian].

8. Трофимов А. Иммунологические аспекты послеоперационного периода при черепно-мозговой травме. IV Съезд нейрохирургов России: тез. докл. - Москва. 2006:376 [Trofimov A. Immunologicheskie aspekti posleoperacionnogo perioda pri cherepno-mozgovoy travme. IV S'ezd neyrohirurgov Rossii: tez. dokl. –Moskva. 2006:376. In Russian].

9. Сорокин И.Д., Афанасьев А.А., Малинина Д.А. Нейтрофильно-лимфоцитарное отношение у пациентов с синдромом множественной органной дисфункции. Вестник анестезиологии и реаниматологии. 2019; 16 (3):91-92 [Sorokin I.D., Afanasev A.A., Malinina D.A. Neytrofilno-limfocitarnoe otnoshenie u pacientov s sindromom mnojestvennoy organnoy disfunkcii. Vestnik anesteziologii i reanimatologii. 2019; 16 (3):91-92. In Russian].

10. Крылов В.В., Петриков С.С., Талыпов А.Э., Пурас Ю.В., Солодов А.А., Левченко О.В., Григорьева Е.В., Кордонский А.Ю. Современные принципы хирургии тяжелой черепно-мозговой травмы. Журнал им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2013;(4):39-47 [Krilov V.V., Petrikov S.S., Talipov A.E., Puras Yu.V., Solodov A.A., Levchenko O.V., Grigoreva E.V., Kordonskiy A.Yu. Sovremennie principii xirurgii tyajeloy cherepno-mozgovoy travmi. Jurnal im. N.V. Sklifosovskogo «Neotlojnaya medicinskaya pomoshh». 2013; (4):39-47. In Russian].

11. Кашаева Л.Н. Иммунологические нарушения и роль их коррекции в профилактике пневмонии при церебральных инсультах: автореф. дис. канд. мед. наук. М., 2005:21 [Kashaeva L.N. Immunologicheskie narusheniya i rol ih korrekcii v profilaktike pnevmonii pri cerebralnih insultah: avtoref. dis.kand.med. nauk. M., 2005:21. In Russian].

12. Охтова Ф.Р. Ишемический инсульт и показатели клеточного и гуморального иммунитета (клинико-иммунологическое исследование): автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2014:29 [Ohtova F.R. Ishemicheskiy insult i pokazateli gumornogo immuniteta (kliniko-immunologicheskoe issledovanie): avtoref. diss...kand. med. nauk. M., 2014:29. In Russian].

13. Борщикова Т.И., Епифанцева Н.Н., Чурляев Ю.А. Функциональный профиль цитокинов и иммунологическая дисфункция у нейрореанимационных больных. Цитокины и воспаление. 2011; 10 (2): 42-49 [Borshikova T.I., Epifanceva N.N., Churlyayev Yu.A. Funkcionalniy

profil citokinov I immunologiceskaya disfunkciya u neyroreanimacionnih bolnih. Citokini i vospalenie. 2011; 10 (2): 42-49. In Russian].

14. Лебедев. К.А. Иммунная недостаточность (выявление и лечение) - Москва: Медицинская книга. Н. Новгород: Издательство НГМА. 2003:443 [Lebedev K.A. Immunnaya nedostatochnost (vivyavlenie I lechenie) – Moskva: Medicinskaya kniga. N. Novgorod: Izdatelstvo NGMA. 2003:443. In Russian].

15. Adrie C., Lugosi M., Sonnevile R., Souweine B., Ruckly S., Cartier J.C., Garrouste-Orgeas M., Schwebel C., Timsit J.F. OUTCOMEREA study group. Persistent lymphopenia is a risk factor for ICU-acquired infections and for death in ICU patients with sustained hypotension at admission. *Annals of Intensive Care*. 2017; 7: 30. DOI: 10.1186/s13613-017-0242-0.

16. Ефимова Л.П., Винокурова Т.Ю. Информативность показателей периферической крови. Вестник РУДН, серия Медицина. 2008; 8: 373-367 [Efimova L.P., Vinokurova T.Yu. Informativnost pokazateley perifericheskoy krovi. Vestnik RUDN, seriya Medicina. 2008; 8: 373-367. In Russian].

17. Шельгин Ю.А., Сухина М.А., Набиев Э.Н., Пономаренко А.А., Нагудов М.А., Сушков О.И., Москалев А.И., Ачкасов С.И. Нейтрофильно-лимфоцитарное отношение, как биомаркер инфекционных осложнений в колоректальной хирургии (собственные данные, систематический обзор и метаанализ). *Колопроктология*. 2020;19 (4):71-92. doi.org/10.33878/2073-7556-2020-194-71-92 [Sheligin Yu.A., Suhina M.A. Nabiev E.N., Ponomarenko A.A., Nagudov M.A., Sushkov O.I., Moskaev A.I., Achkasov S.I. Neytrofilno-limfocitarnoe otnoshenie, kak biomarker infekcionnih oslojneniy v kolorektalnoy hirurgii (sobstvennie dannie, sistematicheskij obzor i metaanaliz). 2020;19 (4):71-92. doi.org/10.33878/2073-7556-2020-194-71-92. In Russian].

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000